

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DASTURIY-METODIK TA'MINOTINI YARATISH BOSQICHLARI VA TEXNOLOGIYALARI

Xoshimova Feruzaxon Baxodirovna
Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktranti
"University of economics and pedagogy" NOTM, assitent o'qituvchi
fbaxodirqizi82@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-8546-5922>
+998934160588

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan dasturiy-metodik ta'minotni ishlab chiqish va joriy etish bosqichlari keng yoritiladi. Tadqiqotda mazkur ta'minotning kontseptual, mazmuniy, metodik, resurs va baholash komponentlari tizimli asosda ishlab chiqildi. Bu jarayonda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan TRIZ, loyiha texnologiyasi va STEAM yondashuvlaridan foydalanildi. Shuningdek, "Kreativ pedagog" nomli elektron platforma ishlab chiqilib, talabalarning mustaqil va ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynadi. Tadqiqotning eksperimental bosqichida darsliklar va platforma asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar orqali talabalarning ijodiy salohiyati baholandi. Baholash Torrance va Guilford tomonidan ishlab chiqilgan mezonlar asosida olib borildi. Tajriba-sinov natijalari yaratilgan metodik ta'minotning samaradorligini ko'rsatdi. Maqola IMRAD modeli asosida tuzilgan bo'lib, unda dolzarb masala yoritilishi, metodologik asoslanish, natijalar va xulosalar aniq ifodalangan.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются этапы разработки и внедрения программно-методического обеспечения, направленного на развитие творческой деятельности будущих учителей начальных классов. В исследовании системно разработаны концептуальные, содержательные, методические, ресурсные и оценочные компоненты. Используются современные педагогические технологии, такие как TRIZ, проектное обучение и STEAM. Также была создана электронная платформа «Креативный педагог», способствующая поддержке самостоятельной и творческой деятельности студентов. На этапе эксперимента уровень творческого потенциала студентов оценивался на основе учебников и материалов платформы. Оценивание проводилось по критериям, разработанным Торренсом и Гилфордом. Результаты показали эффективность предложенного методического обеспечения. Статья структурирована по модели IMRAD, охватывая актуальность темы, методологическое обоснование, полученные результаты и выводы..

Abstract: This article explores the development and implementation of a program-methodological system designed to enhance the creative activity of prospective primary school teachers. The study elaborates on the conceptual, content, methodological, resource, and assessment components in a systematic manner. Modern pedagogical technologies such as TRIZ, project-based learning, and STEAM approaches were integrated. An electronic platform, "Creative Teacher," was also developed to support independent and creative student engagement. During the experimental phase, students' creative potential was evaluated using specially developed textbooks and digital platform materials. The assessment process was based on the creativity criteria introduced by Torrance and Guilford. Experimental results confirmed the effectiveness of the proposed methodology. The article follows the IMRAD structure and provides insights into the relevance, methodology, findings, and implications of the study. framework.

Kalit so'zlar: kreativlik, ijodiy kompetensiya, metodik ta'minot, STEAM, TRIZ, loyiha texnologiyasi, raqamli ta'lim, dasturiy-metodik tizim

Ключевые слова: креативность, творческая компетенция, методическое обеспечение, STEAM, TRIZ, проектная технология, цифровое обучение, программно-методическая система

Keywords: creativity, creative competence, methodological support, STEAM, TRIZ, project-based learning, digital education, program-methodological system

Kirish. XXI asrda ta'limda ijodkorlik muhim kompetensiyaga aylangan. Dunyo ta'lim tizimidagi konseptual yondashuvlar, xususan BMTning 2030-yilgacha ta'lim strategiyasida ijodiy fikrlash va kreativlik ustuvor vazifalar qatoriga kiradi [1]. O'zbekiston Respublikasida ham pedagogik kadrlarni tayyorlashda

innovatsion va kreativ salohiyatni shakllantirish masalasi dolzarb bo'lib, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim yo'nalishida faoliyat yuritadigan bo'lajak o'qituvchilar uchun bu kompetensiya muhim o'rin tutadi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustaqil fikrlaydigan va kreativ yoshlarni tarbiyalash ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangani [2], shuningdek, 2022-yil 13-dekabrda 726-sonli Qaror bilan umumta'lim maktablari uchun yangilangan o'quv dasturlari tasdiqlanib, bunda integrativ va kreativ yondashuvlar tatbiq etilishi belgilanganini [3] ta'kidlash joiz. Ushbu hujjatlar tadqiqot mavzusining dolzarbligini va amaliy ahamiyatini yanada kuchaytiradi. XXI asrda ta'limda ijodkorlik muhim kompetensiyaga aylangan. Dunyo ta'lim tizimidagi konseptual yondashuvlar, xususan BMTning 2030-yilgacha ta'lim strategiyasida ijodiy fikrlash va kreativlik ustuvor vazifalar qatoriga kiradi. O'zbekiston Respublikasida ham pedagogik kadrlarni tayyorlashda innovatsion va kreativ salohiyatni shakllantirish masalasi dolzarb bo'lib, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim yo'nalishida faoliyat yuritadigan bo'lajak o'qituvchilar uchun bu kompetensiya muhim o'rin tutadi.

Maqsad va vazifa. Tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad – bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi integrativ dasturiy-metodik ta'minotni yaratish va uning samaradorligini tajriba-sinov asosida tekshirishdir.

Buning uchun quyidagi vazifalar belgilandi va ular bo'yicha quyidagi amaliy ishlar bajarildi:

- **Dasturiy-metodik ta'minot tarkibini ishlab chiqish:** Bu vazifa doirasida kontseptual, mazmuniy, metodik, resurs va baholash komponentlari tizimli tahlil qilinib, har birining funksional vazifasi aniqlandi. Ta'lim mazmuniga kreativlikni rivojlantiruvchi topshiriqlar, integratsiyalashgan mashg'ulotlar, muqobil darsliklar va elektron platforma vositalari kiritildi.

- **Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash:** TRIZ, loyiha texnologiyasi va STEAM yondashuvlarining nazariy asoslari o'rganilib, ularning har biri bo'yicha dars ishlanmalari, amaliy topshiriqlar va mashg'ulotlar modullari ishlab chiqildi. Talabalarning kreativ fikrlashini rag'batlantirishga xizmat qiluvchi mashqlar tizimi yaratildi.

- **Baholash mezonlarini ishlab chiqish:** Torrance va Guilford mezonlari asosida talabalar ijodiy salohiyatini baholash uchun aniq mezon va ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqildi. Bu tizim ravonlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik, tafsilotga e'tibor, tanqidga ochiqlik va moslashish qobiliyati kabi mezonlarga asoslandi.

- **Amaliyotga joriy etish:** Yaralgan darslik va platformaning demo versiyalari asosida tajriba guruhlarida o'quv mashg'ulotlari tashkil qilindi. Nazorat guruhi bilan solishtirish uchun o'quv rejasi asosida an'anaviy darslar o'tkazildi.

- **Samaradorligini tahlil qilish:** Tajriba davomida to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinib, baholash natijalari asosida metodik ta'minotning samaradorlik darajasi aniqlashtirildi. Platforma orqali kuzatuvlar, test natijalari va loyiha ishlari natijalariga asoslanib xulosalar chiqarildi. dasturiy-metodik ta'minot tarkibini ishlab chiqish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash, baholash mezonlarini ishlab chiqish, amaliyotga joriy etish va samaradorligini tahlil qilish.

Metodlar. Tadqiqot quyidagi izchil bosqichlarda amalga oshirildi. Har bir bosqich o'ziga xos maqsad va vazifalarga ega bo'lib, dasturiy-metodik ta'minotning bosqichma-bosqich rivojlanishiga xizmat qildi:

1. Diagnostika bosqichi: Talabalarning mavjud ijodiy salohiyati, ehtiyojlari, bilim va ko'nikmalari aniqlanib, dasturiy-metodik ta'minotga asos bo'ladigan diagnostik ma'lumotlar to'plandi. Bu bosqichda maxsus testlar va so'rovnomalar yordamida kreativlik darajasi (ravonlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik) aniqlandi. talabalar ijodkorlik salohiyati test va so'rovnomalar yordamida aniqlanib, dasturiy ehtiyojlar o'rganildi.

2. Loyihalash bosqichi: Dasturiy-metodik ta'minotning nazariy modeli ishlab chiqildi. Ushbu modelda asosiy komponentlar, o'quv mazmuni, uslubiy yondashuvlar va baholash tizimi belgilab olindi. Shuningdek, resurslar va texnik sharoitlar aniqlanib, rejalashtirildi. kontseptual model ishlab chiqildi, mazmun, texnologiyalar va resurslar tanlandi.

3. Modellashtirish bosqichi: Ishlab chiqilgan model amaliyotga tatbiq qilish uchun sinov shaklida qo'llandi. Muqobil darsliklar va "Kreativ pedagog" platformasining dastlabki versiyalari asosida mashg'ulotlar tashkil qilindi. Jarayonda tajribali mutaxassislar ishtirokida mazkur vositalarga zarur tuzatishlar kiritildi. muqobil darslik, "Kreativ pedagog" platformasi va baholash tizimi tajriba guruhlarida sinab ko'rildi.

4. Sinov bosqichi: Tayyorlangan dasturiy-metodik ta'minot eksperimental guruhlarda qo'llanilib, parallel ravishda nazorat guruhi an'anaviy usullarda o'qitildi. Sinov davomida ijodiy faoliyatga oid ko'rsatkichlar muntazam kuzatilib, tajriba samaradorligi statistik jihatdan solishtirildi. tajriba va nazorat guruhlarida darslar tashkil qilinib, ijodiy ko'rsatkichlar solishtirildi.

5. Joriy etish bosqichi: Sinovdan o'tgan va samarali deb topilgan metodik vositalar o'quv jarayoniga keng joriy etildi. "Kreativ pedagog" platformasining to'liq versiyasi ishga tushirildi, muqobil darsliklar tasdiqdan o'tkazilib, talabalar va o'qituvchilar foydalanishiga topshirildi. samaradorlik natijalariga ko'ra ta'minot kengroq joriy qilindi.

Dasturiy-metodik ta'minotning tarkibi keng va tizimli yondashuv asosida tuzilgan bo'lib, u quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

1. **Kontseptual (maqsadli) komponent** – ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan umumiy maqsad, vazifalar va kutilayotgan natijalarni belgilaydi. Masalan, talabalarda kreativ muammolarni hal qilish kompetensiyasini shakllantirish, pedagogik faoliyatda innovatsion yondashuvni qo'llash kabilar nazarda tutiladi.

2. **Mazmuniy komponent** – o'quv dasturlari va fan mazmunini qamrab oladi. Bu komponentda "Texnologiya ta'limi" fanining amaldagi dasturi ijodiy yondashuvlar bilan boyitildi. Muqobil darsliklar, noan'anaviy topshiriqlar, fanlararo integratsiyalangan mashg'ulotlar, ijodiy keyslar va mashqlar kiritildi.

3. **Metodik (texnologik) komponent** – ta'lim jarayonida qo'llaniladigan uslub va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, TRIZ (Ijodiy muammoni hal qilish nazariyasi), loyiha asosida ta'lim, STEAM (fanlararo integratsiya), shuningdek interfaol usullar va reflektiv mashg'ulotlar asosida metodlar tanlandi. Bu komponent talabalarning ijodiy fikrlash va yangi g'oya ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

4. **Resurs komponenti** – moddiy va axborot manbalarini o'z ichiga oladi. Masalan, muqobil darsliklar, "Kreativ pedagog" platformasi, multimedia resurslar, testlar, vizual vositalar, muammoli vaziyatlar to'plami va interaktiv dars ishlanmalari mavjud. Bu vositalar darslarni qiziqarli va ijodiy tashkil etishga imkon beradi.

5. **Baholash komponenti** – talabalarning ijodkorlik darajasini aniqlash va monitoring qilish tizimini tashkil etadi. Bu komponentda maxsus mezon va indikatorlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular orqali talabalar faoliyatining originallik darajasi, moslashuvchanligi, tasavvur kengligi, yangi vaziyatlarga moslashish qobiliyati va tanqidiy fikrlash salohiyati baholanadi.

Ushbu komponentlarning o'zaro integratsiyasi, ularning funksional uyg'unligi va har birining maqsadli yo'naltirilganligi ta'lim jarayonining yuqori samaradorlik bilan tashkil etilishiga xizmat qiladi.

Natijalar. "Kreativ pedagog" platformasi orqali raqamli muhitda ijodiy topshiriqlar, loyihalar, muammoli vaziyatlar va baholash tizimi joriy etildi. Talabalarning ijodiy faoliyati bevosita platforma orqali kuzatildi. Baholash uchun quyidagi mezonlar ishlab chiqildi: ravonlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik, tanqidga ochiqlik, integratsiyalashgan faoliyat. Tajriba guruhida o'zgarishlar quyidagicha:

Ko'rsatkich	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
Juda yuqori ijodkorlik	17,1%	8,4%
O'rtacha daraja	82,9%	88,4%
Past daraja	0%	3,2%

Bu natijalar yaratilgan metodik tizimning samaradorligini ko'rsatdi.

Muhokama. Tadqiqotda TRIZ texnologiyasi talabalarda muammoli vaziyatlarga kreativ yondashish ko'nikmasini shakllantirgan bo'lsa [4], loyiha texnologiyasi orqali guruhli ijodiy ishlar va dars ishlanmalari yaratildi. TRIZ texnologiyasi yordamida talabalar muammolarni tizimli tahlil qilish va innovatsion yechimlar topish malakalarini rivojlantirdilar. Masalan, TRIZ usullaridan foydalanish o'quvchilarda tasavvur va fantaziya rivojlanishiga xizmat qilgani kuzatildi.

STEAM integratsiyasi esa fanlararo bog'liqlik orqali ijodiy fikrni kengaytirdi [9]. Texnologiya fanini san'at, matematika va muhandislik bilan integratsiyalash orqali o'quvchilar tanqidiy va ijodiy tafakkurni bir vaqtda rivojlantirdilar. Bunday integratsiya real hayotdagi muammolarga kreativ yondashish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qildi.

Raqamli platforma esa ijodiy hamkorlikni onlayn muhitda ham qo'llab-quvvatladi. Masalan, "Kreativ pedagog" platformasida talabalarga TRIZ asosida muammoli vaziyatlar taqdim etildi, ular esa yechim sifatida noodatiy dars ishlanmalari, kreativ vizual materiallar tayyorladilar. Platformaning interaktiv xususiyati raqobat va hamkorlikni kuchaytirdi.

Adabiyotlarda keltirilgan Torrance va Guilfordning ijodkorlik mezonlari amaliy baholash tizimi uchun asos bo'ldi [5][6]. Xususan, Torrance tomonidan ishlab chiqilgan "Ijodiy fikrlash testlari" asosida quyidagi komponentlar tanlandi:

- **Ravonlik** (fluency) – talabalar tomonidan yaratilgan g'oyalarning soni;
- **Moslashuvchanlik** (flexibility) – taklif etilgan g'oyalarning turlicha yo'nalishlarda bo'lishi;
- **O'ziga xoslik** (originality) – noodatiy, ilgari mavjud bo'lmagan g'oyalarning taklif qilish darajasi;
- **Tafsilot darajasi** (elaboration) – g'oyalarning aniqligi, ularning batafsil izohi.

Guilford esa ijodkorlikning tarkibiy jihatlari sifatida aqliy moslashuvchanlik, semantik moslashuvchanlik va divergent tafakkurni ajratgan bo'lib, ushbu yondashuv bizning diagnostik mezonlarimizni aniqlashtirishda muhim asos bo'ldi [5]. Jumladan, yangi vaziyatga moslashish, qaror qabul qilish tezligi va tanqidiy fikrlarni qabul qilish darajasi mezonlariga integratsiyalandi. Shunday qilib, klassik nazariy yondashuvlar amaliy baholashda samarali qo'llanildi.

Xulosa.

Tajribalar natijasida aniqlanishicha, uzviy va tizimli yondashuv asosida yaratilgan dasturiy-metodik ta'minot bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Yaralgan tizimni boshqa fanlarga ham tatbiq etish mumkin. Ushbu ta'minot tarkibiy jihatdan mukammal tuzilgan bo'lib, amaliyotga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, TRIZ, loyiha texnologiyasi va STEAM kabi ilg'or pedagogik yondashuvlarning integratsiyasi talabalarning ijodiy fikrlashini chuqurlashtirishga yordam berdi. Shuningdek, "Kreativ pedagog" platformasi orqali yaratilgan raqamli muhit mustaqil ishlash, hamkorlikda faoliyat yuritish va ijodiy fikr almashinuvini jadallashtirdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik sharoitlarni yaratishda diagnostika, baholash mezonlari va raqamli platformaning uyg'unlashuvi muhim omil hisoblanadi. Kelgusida yaratilgan platformani yanada boyitish, boshqa fanlar bilan integratsiyalash va kengroq miqyosda joriy etish rejalashtirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF–60-son Farmon. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2022). Umumta'lim maktablarining yangilangan o'quv dasturlarini tasdiqlash to'g'risida 726-son qaror. <https://lex.uz/docs/6315490>
3. Altshuller, G. S. (1986). *Creativity as an Exact Science*. Gordon and Breach Science Publishers.
4. Cropley, A. J. (2001). *Creativity in Education and Learning: A Guide for Teachers and Educators*. Routledge.
5. Guilford, J. P. (1950). Creativity. *American Psychologist*, 5(9), 444–454.
6. Torrance, E. P. (1966). *Torrance Tests of Creative Thinking*. Princeton, NJ: Personnel Press.
7. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
8. Yo'ldoshev, E. (2021). Kreativlik kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning roli. *Pedagogik mahorat*, 3(1), 44–50.
9. Yusufbekova, Z. (2022). STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich ta'limda fanlarni integratsiyalash imkoniyatlari. *Ilmiy izlanishlar jurnali*, 2(4), 15–21.